

O występowaniu *Ancylosis oblitella* (ZELLER, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14043766>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , GRZEGORZ CHOWANIEC³

¹ Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Ekologii i Biogeografii, ul. Lwowska 1, 87-100, Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl, ORCID: 0000-0001-8816-0591

² Dział Przyrody, Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

³ ul. Estetyczna 7/77, 43-100 Tychy, Polska, e-mail: grzecho49@onet.pl

ABSTRACT. On the occurrence of *Ancylosis oblitella* (ZELLER, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae) in Poland.

Ancylosis oblitella was found in two different regions in Poland. Its occurrence is related to industrially modified habitats such as salt meadows and waste land. Rearing from ova was conducted on *Atriplex prostrata* and early stages and life history were described. The species appears in two generations a year.

KEY WORDS: *Ancylosis oblitella*, Pyralidae, salt meadows, waste land, life history, Chenopodiaceae, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Ancylosis* ZELLER, 1839 obejmuje ponad 80 gatunków występujących w Eurazji, północnej Afryce oraz w Ameryce Północnej. W Europie występuje około 35 gatunków. Większość z nich stwierdzono na Półwyspie Iberyjskim i na południowo-zachodnich obszarach Rosji (LERAUT 2014). W Polsce spotykane są tylko dwa gatunki (PAŁKA 2017). Z nich *Ancylosis cinnamomella* (DUPONCHEL, 1836) jest znany zaledwie z kilku miejsc w różnych rejonach kraju (BUSZKO 2022), natomiast *Ancylosis oblitella* (ZELL.) występuje tylko na Kujawach i na Górnym Śląsku. Jego zasięg obejmuje rozległe obszary południowej Europy, północnej Afryki oraz zachodniej Azji sięgając na wschód po Mongolię (LERAUT 2014). Na północ dochodzi do południowej Skandynawii (PALM 1986). Znany jest z południowych krajów ościennych, gdzie występuje w cieplejszych regionach Czech i Słowacji (ŠUMPICH *et al.* 2022). Od lat 50. obserwowano pojawianie się *A. oblitella* w Wielkiej Brytanii (FORD 1957) oraz w latach 70. w Belgii i Holandii (MUUS 2021). W Polsce gatunek ten złowiono po raz pierwszy na Górnym Śląsku w roku 2003 (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), a na Kujawach w roku 2012.

MATERIAŁ I METODY

Motyle odławiano wabiąc je do światła przy użyciu ekranu oraz samołówek, a także przez wypłaszanie imagines w dzień w godzinach popołudniowych. Prowadzono również hodowlę stadiów preimaginalnych od jaj pozyskanych od samicy. Rośliną pokarmową była łoboda oszczepowata – *Atriplex prostrata* BOUCHER ex DC.

Przedmiotem badań był następujący materiał:

Kujawy: Inowrocław-Mątwy, (CD14), 1♀, 5.05.2012, leg. J. Buszko; 7♂♂, 1♀, 15.06.2024, leg. J. Buszko; 4♂♂, 1♀, 20.06.2024, leg. J. Buszko; 2♂♂, 26.07.2024, leg. J. Buszko; 1♀, e.o. 27.07.2024, cult. *Atriplex prostrata*, leg. J. Buszko.

Górny Śląsk: Mielin (CA75), 19.06.2007, 1 ex. do światła, leg. A. Larysz, det. J. Buszko (LARYSZ 2012); Ruda Śląska-Halemba, osadniki (CA46), 13.08.2018, 3 exx. do światła, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (LARYSZ *et al.* 2021); Jajosty (CA64), garbarnia, 29.04.2003, 1 ex., 31.07.2003, 6 exx., leg. et det. G. Chowaniec; Bijasowice (CA64), w pobliżu ujścia rzeki Gostyni do Wisły, 13.08.2003, 1 ex., leg. et det. G. Chowaniec (CHOWANIEC & LARYSZ 2024); Mysłowice-Ćmok (CA66), 11.07.2024, 1 ex. do UV Led, leg. et det. A. Larysz; Mikołów-Mokre (CA46), ogród botaniczny, 24.08.2024, 2 exx., do samolówki świetlnej MIX 250 W, leg. et det. G. Chowaniec.

Wymienione materiały znajdują się w zbiorach autorów.

STADIA ROZWOJOWE I BIONOMIA

Stadia rozwojowe *Ancylosis oblitella* (ZELL.) były już wcześniej przedmiotem badań i opisywane przez różnych autorów (FORD 1957, GLASER 1960, HUERTAS-DIONISIO 2016). Obecnie prowadzone obserwacje są zgodne z wcześniejszymi danymi. Jajo w zarysie owalne, często z jednej strony nieco zwężone, początkowo jasnokremowe, w późniejszym okresie zaznaczają się na nim czerwone plamki (Ryc. 1–2). Dorosła gąsienica koloru szarozielonkawego z licznymi podłużnymi, czerwobrunatnymi liniami (Ryc. 3). Tarczka przedtułowiowa zielonkawa z drobnymi brunatnymi kropkami. Głowa jasnobrunatna z drobnymi ciemniejszymi plamkami. Poczwaraka żółta, na stronie grzbietowej ciemniejsza, okolice kremasta brunatne (Ryc. 4). Motyl zmienny w ubarwieniu, spotykane są osobniki o tle skrzydeł od białoszarych z niewyraźnym rysunkiem po ciemnoszare (Ryc. 5). Przepaski zębate, zwykle jasno obrzeżone. Po wewnętrznej stronie przepaski środkowej znajduje się rudobrunatna plama.

Jaja składane są na powierzchni liści rośliny pokarmowej. Początkowo gąsienica zgryza liść, a następnie żyje przy powierzchni gleby w chodniku z przedzą pokrytym ziarenkami piasku. Wychodzi z chodnika tylko na czas żerowania na niżej położonych liściach rośliny pokarmowej. Jako rośliny pokarmowe gąsienicy podawane są różne gatunki z rodziny Chenopodiaceae, takie jak *Suaeda maritima* (L.) DUMORT (GLASER 1960), *Atriplex prostrata* BOUCHER ex DC (HUERTAS-DIONISIO 2016), *Chenopodium* sp. (FORD 1957). Może żyć także na innych roślinach, takich jak *Spergula morisonii* BOREAU z rodziny Caryophyllaceae (MUUS 2021). Poszukiwania gąsienic na stanowisku w Inowrocławiu-Mątwach nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Ostatecznie przeprowadzono hodowlę od jaj pozyskanych od samicy używając *Atriplex prostrata* BOUCHER ex DC. jako rośliny pokarmowej powszechnie występującej na solnisku. Na podstawie dat złowienia krajowych osobników można stwierdzić występowanie dwóch pokoleń w ciągu roku. Pierwsze lata od końca kwietnia do połowy czerwca, drugie od połowy lipca do końca sierpnia.

Środowiskami występowania *Ancylosis oblitella* (ZELL.) w środkowej Europie zwykle są obszary mocno zmodyfikowane działalnością gospodarczą człowieka. Do takich należą solniska, ugory, a czasami środowiska zurbanizowane (LERAUT 2014).

Ryc. 1–5. *Ancylosis oblitella* (ZELL.): 1–2 – jaja, 3 – gąsienica, 4 – poczwarka, 5 – imago (fot. J. Buszko).

Figs. 1–5. *Ancylosis oblitella* (ZELL.): 1–2 – eggs, 3 – larva, 4 – pupa, 5 – imago (photo J. Buszko).

DYSKUSJA

Występowanie *Ancylosis oblitella* (ZELL.) w Polsce może być wynikiem wpływu rozmaitych gałęzi przemysłu na środowisko przyrodnicze. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy istnieją już prawie 150 lat i do produkcji różnych rodzajów sody wykorzystują solankę. Niekontrolowane wycieki solanki spowodowały, że w otoczeniu zakładów pojawiły się środowiska zasolonych łąk z bogatą florą halofitów i obecnością związanych z nimi gatunków motyli (BUSZKO & RYNARZEWSKI 2022) (Ryc. 6). Z kolei wśród stanowisk *A. oblitella* (ZELL.) na Śląsku, dwa są związane z zasoleniem środowiska – w Jajostach motyle łowiono w miejscu zrzutu do rzeki Gostyni słonych wód kopalnianych z kopalni „Piast” (Ryc. 7), a w Rudzie Śląskiej-Halembie na terenie, gdzie znajdują się osadniki pyłu węglowego, pochodzącego z nieczynnej już elektrowni „Halemba”. Zasolone są pobliskie rowy odprowadzające wodę z tych osadników. W przypadku pozostałych stanowisk trudno wskazać miejsca, w których występuje zasolenie środowiska. Nie można jednak wykluczyć tam jakiegos zasolenia, szczególnie na stanowiskach silnie przekształconych przez człowieka i zurbanizowanych, gdzie wiele cieków wodnych może być zanieczyszczanych przez np. odprowadzanie wód kopalnianych (słonnych), czy przez zrzuty ścieków z różnych zakładów przemysłowych i produkcyjnych (PAŁYS 1966, MATYSIK 2018). Pojawienie się omawianego gatunku stosunkowo niedawno na dwóch odległych od siebie obszarach w Polsce (Ryc. 8), może być wynikiem obserwowanej od połowy ubiegłego wieku tendencji do ekspansji zasięgu w kierunku północnym, jak również postępującej degradacji środowiska przyrodniczego.

Ryc. 6. Zasolona łąka w Inowrocławiu-Mątwach (fot. J. Buszko).

Fig. 6. Salt meadow in Inowrocław-Mątwy (photo J. Buszko).

Ryc. 7. Zasolone środowisko w Jajostach (fot. G. Chowaniec).

Fig. 7. Salty habitat in Jajosty (photo G. Chowaniec).

Ryc. 8. Stanowiska *Ancylosis oblitella* (ZELL.) w Polsce.Fig. 8. Localities of *Ancylosis oblitella* (ZELL.) in Poland.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J. 2022. Notes on the preimaginal stages and life history of *Ancylosis cinnamomella* (DUPONCHEL, 1836) (Lepidoptera: Pyralidae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 31(008): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.6572637.
- BUSZKO J., RYNARZEWSKI T. 2022. Halophilic species of the genus *Scrobipalpa* JANSE, 1951 (Lepidoptera: Gelechiidae) in Poland. *Acta entomologica silesiana* 30: 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.6320081.
- CHOWANIEC G., LARYSZ A. 2024. Motyle (Lepidoptera) Lasów Pszczyńskich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(006): 1–84 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.11655477.
- FORD L.T. 1957. A note on the ova and larva of *Heterographis oblitella* (ZELLER) (Lep. Phycitidae). *Entomologist's Gazette* 8: 27.
- GLASER W. 1960. Zur Frage der ersten Stände von *Heterographis oblitella* Z. (Lep.: Anerastiinae). *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft* 45: 157–158.
- HUERTAS-DIONISIO M. 2016. Estados inmaduros de Lepidoptera. 53. Tres especies del género *Ancylosis* ZELLER, 1839 en Huelva, España (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae). *SHILAP, Revista de Lepidopterología* 44: 533–545.

- LARYSZ A. 2012. Nowe dane dotyczące występowania motyli drobnych (Microlepidoptera) na Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 20: 92–94.
- LARYSZ A., BRZEZINA H., GRZYWOCZ J., MAROŃ J. 2021. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. II. *Acta entomologica silesiana* 29(031): 1–10 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5763592.
- LELAUT P. 2014. Moths of Europe, Volume 4, Pyralids 2. N.A.P Editions, 440 pp.
- MATYSIK M. 2018. Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 164 pp.
- MUUS T. 2021. De biologie van *Ancylosis oblitella*, gevonden op heidespurrie (*Spergula morisonii*). *Franje* 24: 94–95.
- PALM E. 1986. Nordeuropas Pyralider – med særligt påden danske fauna (Lepidoptera, Pyralidae). Danmarks Dyreliv, Bind 3, Fauna Bøger, 287 pp.
- PAŁKA K. 2017. Pyralidae, pp. 78–82, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- PALYS J. 1966. Zasolenie cieków powierzchniowych wskutek odprowadzania wód odpływowych na Górnym Śląsku. *Kwartalnik Geologiczny* 60 (4): 970–985.
- ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A. 2022. Motýli a housenky střední Evropy VI. Drobní motýli II. Academia, Praha, 811 pp.

Accepted: 25 October 2024; published: 6 November 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>